

**PREMIZE PENTRU DEZVOLTAREA ORGANIZAȚIILOR DE MANAGEMENT
AL DESTINAȚIILOR ÎN ZONELE TURISTICE TRANSRIVERANE LA NISTRU
ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

*The premises for the development of Destination Management Organizations
in cross-river tourism areas along the Nistru river in the Republic of Moldova*

CZU:

DOI:

Viorel MIRON

Doctor în șt. economice

Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

ORCID: 0000-0002-2954-8753

E-mail: viorelmiron7@yahoo.com

Marina MIRON

Doctor în istorie

Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova

ORCID: 0000-0002-9855-8461

E-mail: marinamiron09.72@gmail.com

Summary. The Nistru region in Republic of Moldova has high tourism potential due to its diverse natural landscapes, cultural attractions, and local agriculture. The development of cross-river tourism clusters managed by Destination management organizations can boost ecotourism, cultural tourism and agritourism. Investments in tourism infrastructure, improved accessibility, and support for entrepreneurship are essential for enhancing the region's attractiveness. Diversifying the tourism offering and creating a distinct regional brand can attract visitors and contribute to sustainable economic development through collaboration between authorities, the private sector, and local communities.

Key words: Nistru region, cross-river tourism cluster, Destination Management Organization, ecotourism, cultural tourism, agritourism, regional brand.

Regiunea Nistrului din Republica Moldova are un potențial turistic ridicat, datorită peisajelor naturale diverse, atracțiilor culturale și agriculturii locale. Dezvoltarea unor clustere turistice transriverane administrate de organizații de management al destinațiilor (OMD) poate stimula ecoturismul, turismul cultural și agroturismul. Investițiile în infrastructura turistică, facilitarea accesului și sprijinirea antreprenoriatului sunt esențiale pentru creșterea atractivității regiunii. Diversificarea ofertei turistice și crearea unui brand regional distinct pot atrage vizitatori și pot contribui la dezvoltarea economică sustenabilă, prin colaborarea dintre autorități, sectorul privat și comunități.

Râul Nistru joacă un rol important în dezvoltarea industriei turistice din Republica Moldova, acționând ca un coridor important de transport rutier și fluvial. El facilitează

cooperarea economică între raioanele Moldovei și Ucraina și susține activitățile turistice și recreative pe teritoriul său.

Pe segmentul dintre Naslavcea și Palanca, Nistrul oferă 93 de plaje pentru scăldat¹, fiind o atracție majoră pentru localnici și turiști. Totodată, 58 din cele 309 arii naturale protejate de stat se află în proximitatea râului, oferind oportunități extinse pentru ecoturism și explorarea peisajelor naturale. De-a lungul râului se găsesc aproximativ 100 de insule, dintre care 65 se află între Naslavcea și Rezina, adăugând o dimensiune unică peisajului.

Însă, construirea Complexului Hidroenergetic de la Novodnistrovsc din Ucraina a dus la răcirea apei Nistrului, afectând negativ turismul pe malurile sale. Această schimbare a determinat mulți antreprenori să își restrângă activitățile sau să abandoneze complet afacerile legate de turism. Infrastructura de agrement pe Nistru este subdezvoltată, cu un număr limitat de nave de agrement. Pe segmentul Naslavcea-Dubăsari operează doar o singură navă („Moscova” – 170 locuri), în timp ce alte vase sunt active în aval de Dubăsari, deservind turiștii din Vadul lui Vodă și Tiraspol. Vasele de agrement sunt arondate porturilor din Vadul lui Vodă („Legenda” de 120 locuri, „Sf. Maria” de 50 locuri, „Sf. Gheorghe” de 50 locuri) și Tiraspol (3 ambarcațiuni de 100-120 locuri fiecare).

Capacitatea de cazare și serviciile turistice sunt insuficiente comparativ cu potențialul regiunii. Pe segmentul Naslavcea-Dubăsari, cel mai afectat de răcirea apei, din cele 39 de unități hoteliere înregistrate, doar 5 sunt funcționale. Taberele pentru copii, pensiunile, campingurile, sanatoriile și agențiile de turism sunt, de asemenea, subutilizate, în multe cazuri fiind inactive sau parțial funcționale. Astfel pe această porțiune pe malul Nistrului sunt doar 11 tabere pentru copii (din peste 30 câte funcționau în perioada postbelică), 10 pensiuni la o populație locală de cca. 200 mii pers., din 45 campinguri înregistrate funcțional este doar unul, din 7 sanatorii funcționează doar două, din 62 agenții de turism sunt active doar 2, din 101 unități recreative funcționează doar 12 companii, etc.

Articolul de față se referă în special la analiza turismului pe dimensiunea segmentului transnistrean doar parțial afectat de răcirea apei. Dezvoltarea turismului pe Nistru rămâne limitată de infrastructura deficitară și de provocările de mediu. Pentru a valorifica potențialul turistic al Nistrului, sunt necesare investiții în infrastructura de cazare și agrement, alături de politici de conservare și dezvoltare durabilă, precum și o mai bună gestionare a resurselor naturale, pentru a asigura conservarea și valorizarea pe termen lung a acestui coridor fluvial unic. Reabilitarea și extinderea facilităților existente ar putea transforma râul Nistru într-o destinație turistică de referință pentru regiune.

De-a lungul râului Nistru există la moment câteva aglomerații economice promițătoare pentru dezvoltarea unor clustere turistice² transriverane pentru o administrare eficientă de către Organizații de management al destinațiilor (OMD).

În perioada noiembrie-decembrie 2023 s-au realizat câteva analize economice pe ambele maluri ale râului Nistru, în care s-au evidențiat performanțele sectorului turism/horeca pentru a vedea potențialul de export al serviciilor turistice rezultate în urma unei colaborări mai strânse între agenții economici de aici. Pentru evaluarea potențialului de dezvoltare și

¹ Viorel Miron, *Efecte negative ale construcțiilor hidrocentralelor din Ucraina asupra turismului și recreației pe teritoriul Republicii Moldova*. Raportul expertului în Proiectul PNUD Moldova, Chișinău 2021, p. 10-14.

² Viorel Miron, *Dezvoltarea turismului pe segmentul transnistrean al Republicii Moldova*. Raportul expertului în cadrul Grupului de Consultanță și Dezvoltare „Europolis Internațional” și Camera de Comerț și Industrie din regiunea transnistreană, la comanda proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului” (AdTrade), Chișinău 2024, p. 12-18.

consolidare a relațiilor de cooperare între antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului, s-au interpretat serii de date obținute din surse deschise, dar și interviuri de grup și individuale cu agenți economici relevanți, ONG-uri sectoriale și experți locali și naționali. Aceste analize țineau estimarea capacității creșterii competitivității economice a destinațiilor turistice la Nistru, înțelegerea proceselor de business în câmpuri juridice diferite și de sporire a opțiunilor colective de export.

Conflictul nerezolvat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova a marcat ani buni politicile publice și dezvoltarea economică la Nistru, care au creat un fundal ce a afectat puternic mobilitatea turistică, inclusiv din considerente de securitate, relațiile dintre agenții economici pe întreg lanțul valoric al turismului și fluxurile financiare din sector. Astfel afacerile sunt afectate, deoarece este impozitat reciproc comerțul cu malul opus al Nistrului (atât la punctele de trecere controlate de structurile de facto din stânga Nistrului cât și vama Republicii Moldova), TVA este achitat doar pe malul drept (doar produsul turistic format din minim 2 servicii este comercializat la cota 0% TVA), sistemul de impozitare este diferit atât a persoanelor juridice (12% impozitul pe venit malul drept, cu excepția 7% pentru gospodării țărănești, și 6,5% diferențiat pentru companii din turism/furnizarea de servicii hoteliere pe malul stâng) cât și fizice (12% pe malul drept și 15% pe malul stâng), dar și contribuțiile la asigurările sociale (24% persoane juridice și 9% persoane fizice pe malul drept sau 25% pentru toți pe malul stâng). Trebuie să remarcăm diferențe majore și în unele aspecte specifice de impozitare în bază de patentă pentru servicii de cazare (300 lei lunar pentru case rurale pe malul drept, contravaloarea de cca. 600 lei pentru afacerea fără angajați și cca. 3000 lei pentru afacerea cu lucrători angajați pe malul stâng). Aceste diferențe nu ajută la formarea traseelor și pachetelor turistice comune pe ambele maluri, achitățile între agenții economici și schimburile de clienți. Or, una dintre principalele provocări ține de reglementările diferite pentru activitatea agenților economici de pe ambele maluri ale Nistrului, iar armonizarea precară între 2 sisteme legale „de facto” generează bariere pentru dezvoltarea și extinderea afacerilor și complică cooperarea între acestea de-a lungul Nistrului. Aceste circumstanțe afectează climatul de afaceri, dar și descurajează investitorii potențiali să se dezvolte în zona Nistrului.

Costurile de producere a serviciilor turistice sunt marcate de imputuri cu prețuri diferite, ca de exemplu energia electrică (2,57-3,20 MDL/kWh pe malul drept și cca. 1,69 MDL pe malul stâng), gaze naturale (18,07 MDL/m³ pe malul drept și cca. 3,50 MDL pe malul stâng) sau apă din sisteme centralizate (10,23-54,83 MDL pe malul drept și cca. 8,18 MDL pe malul stâng)³.

Mobilitatea turistică este afectată datorită controalelor personale la puncte de trecere pe malul stâng în baza unui permis cu date personale ale fiecărui turist. Pe malul stâng circulă doar ruble transnistrene nerecunoscute, iar achitățile și transferurile în lei moldovenești sunt interzise.

Totodată trebuie să remarcăm că turismul pe ambele maluri este privilegiate cu anumite ajutoare de la autorități (pe malul drept AIPA alocă anual cca. 1,5 mlrd MDL pentru afaceri în mediul rural și ODA – cca. 30 mln MDL anual pentru variate IMM, inclusiv din turism, iar pe malul stâng autoritățile regionale oferă anual cca. 1 mln RUP pentru amenajările unor atracții turistice).

Trebuie să recunoaștem că, în prezent nu există o viziune comună asupra organizării relațiilor de turism dintre malurile Nistrului, precum nu există și o reglementare comună a

sistemului comercial. În general, agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului au niște relații economice și complexe, bazate pe legături economice strânse între maluri datorită unor factori istorici, geografici și culturali, dar și contradictorii, în rezultatul existenței unui conflict nesoluționat ce creează bariere uneori insurmontabile pentru cooperarea normală între maluri pe dimensiunea economică și turistică în particular. Astfel, schimburile comerciale au loc între cele două maluri ale Nistrului în lipsa unor acorduri legate de regulile comerțului reciproc. Și drept rezultat în această relație descoperim dubla impunere vamală și fiscală, diverse bariere tarifare și netarifare, iar fiecare parte în baza unor reguli și norme proprii reglementează comerțul între malurile Nistrului. Aceasta bineînțeles produce un nivel ridicat de neîncredere în comerțul reciproc, o instabilitate și diminuare a schimburilor economice și turistice.

Cu toate acestea observăm că sectorul turismului are o dinamică pozitivă pe ambele maluri, inclusiv datorită turiștilor străini, fapt care denotă un potențial de export mare a serviciilor turistice la Nistru⁴.

Râul Nistru pe linia de demarcare a regiunii transnistrene de 411 kilometri are doar 7 poduri rutiere funcționale între maluri și reprezintă o barieră fizică ce separă două maluri, astfel limitând proximitatea geografică a localităților și apropierea fizică a antreprenorilor în contextul dezvoltării unor destinații turistice transriverane. Respectiv, aceste poduri rutiere au o funcție de „noduri de convergență” turistică transriverană între maluri de care trebuie să se țină cont în dezvoltarea turismului la Nistru. Aceste poduri de fapt reprezintă o condiție obligatorie pentru dezvoltarea unor destinații turistice transriverane încheiate în jurul unor OMD dinamice, care să catalizeze crearea de ecosisteme locale și o creștere economică competitivă.

O scurtă analiză a capacității de convergență a celor 7 poduri rutiere peste râul Nistru, prezintă următoarele:

- Podul între s. Sănătăuca și or. Camenca interconectează raioanele Camenca și Șoldănești, precum și partea vestică a raionului Florești;
- Podul între or. Rezina și or. Râbnița face o legătură între localitățile din raioanele Râbnița, Rezina și partea sudică a raionului Șoldănești;
- Podul între or. Criuleni și or. Dubăsari interconectează însăși părți diferite din raionul Dubăsari cu localități din raioanele Grigoriopol și Criuleni, pe care le leagă direct de capitala Chișinău;
- Podul de la Vadul lui Voda are aceleași funcții ca și precedentul;
- Podul între s. Gura Bâcului și s. Bâcioc interconectează localitățile din raioanele Anenii Noi, Grigoriopol și mun. Tiraspol;
- Podul între or. Bender și s. Parcani face o legătură între raioanele Anenii Noi, Căușeni, Grigoriopol, Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender
- Podul de la Răscăieți este mai puțin exploatat, deși leagă raioanele Slobozia, Ștefan Vodă și partea vestică a raionului Căușeni.

Având în vedere unele suprapuneri de teritoriu din diferite raioane putem vedea proeminența a 5 zone turistice transriverane la Nistru pe segmentul liniei de demarcare cu

⁴ Marina Miron, Viorel Miron, *Nistru – cultura ospitalității. Promovarea în comun a patrimoniului cultural pe ambele maluri ale fluviului. Ghidul turistic*. Realizat în cadrul proiectului Platforma „Cultură” cu sprijinul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” (UE-CBM V), finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Coordonatori: Comitetul Național ICOM Moldova, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Economică, Socială și Culturală „Paragon”, or. Thighina / Bender. Chișinău: Bons Offices, 2022, p. 24-30.

³ Viorel Miron, *Dezvoltarea turismului pe segmentul transnistrean al Republicii Moldova*, p. 23.

regiunea transnistreană în jurul principalelor poduri rutiere pe o rază de cca. 25-30 km. Mai jos urmează descrierea unor caracteristici generale legate de potențialul afacerilor de turism din unele zone turistice transriverane la Nistru pe segmentul transnistrean.

Zona turistică „Florești – Șoldănești – Camenca” este amplasată în nordul liniei de demarcare cu regiunea transnistreană. Aici locuiesc cca. 111,6 mii persoane (63,2 mii în r. Florești, 29,4 mii în r. Șoldănești, 19 mii în r. Camenca) în 5 localități urbane (Florești, Șoldănești, Camenca, Ghindești, Mărculești) și 126 rurale (71 sate în r. Florești, 32 sate în r. Șoldănești, 23 sate în r. Camenca), forța de muncă reprezintă cca. 20 mii persoane (10,6 mii pers în r. Florești, 4,4 mii în r. Șoldănești, 4,99 mii în r. Camenca) angajată la cca. 968 agenți economici (546 în r. Florești, 311 în r. Șoldănești, 111 în r. Camenca) sau instituții publice. Ocupațiile locale de bază țin de agricultură și de industria alimentară (SA „Fabrica de Unt din Florești”, SRL „Rusnac Moldaqua” ș.a.). Unele subdomenii se dezvoltă mai dinamic (ex: apicultura în Florești) ceea ce crează premise pentru promovarea unor produse locale reprezentative.

Zona turistică este caracterizată de un potențial mare determinat de atracții turistice naturale (rezervații, peisaje, Nistru) și antropice (mănăstire, biserici vechi, situri, muzee etc) valoroase, însă valorificat de un număr mic de antreprenori, inclusiv:

- R. Florești – câteva locuri de cazare pentru pelerini în Mănăstirea Japca, „Vila Dora” și în or. Florești, amplasat departe de Nistru.
- R. Șoldănești – câteva locuri de cazare în sector privat în satele de la Nistru și în s. Cotiușeni mari, plasat departe de Nistru.
- R. Camenca – principalul antreprenor este Sanatoriul „Nisru” din or. Camenca (care deservește și clientela din partea dreaptă a Nistrului) și câteva locații satelit (ex. hotelul „Colloseum” din or. Camenca) de pe malul stâng al Nistrului, care atrag principalele fluxuri de turiști pentru tratamentul balnear.
- Or. Camenca are statut de localitate balneară (aici activează Sanatoriul „Nisru”)
- În r. Florești există un aeroport cu destinație mixtă (Mărculești), care însă în prezent este inactiv.

Convergența transriverană este dinamică datorită unui flux constant de clienți de pe ambele maluri ale Nistrului spre sanatoriul din or. Camenca.

Totodată, trebuie să remarcăm faptul că în această zonă turistică este resimțit efectul temperaturilor mai joase de normal a apei Nistrului (condiție necesară pentru scăldat) datorită funcționării Complexului Hidroenergetic de la Novodnestrovsk (Ucraina).

Zona turistică „Rezina-Râbnița” este una dintre cele mai cunoscute și potențiale destinații turistice de pe malurile Nistrului, având o importanță strategică atât din punct de vedere economic, cât și social. Această regiune, situată pe malurile opuse ale râului, cuprinde raioanele Rezina și Râbnița, având o populație totală de aproximativ 101,8 mii de locuitori, dintre care 34,8 mii în raionul Rezina și 67 mii în raionul Râbnița. Are 2 localități urbane (Rezina, Râbnița) și 52 rurale (40 sate în r. Rezina, 12 sate în r. Râbnița). Forța de muncă a zonei este reprezentată de aproximativ 26,3 mii de persoane (7,1 mii pers în r. Rezina, 19,2 mii în r. Râbnița), distribuite între cei 1321 agenți economici (311 în r. Rezina, 1010 în r. Râbnița) și instituții publice din cele două raioane⁵. Această resursă

⁵ Viorel Miron, Marina Miron, *Destinațiile de turism cultural în Moldova. Ghid turistic*. Realizat în cadrul proiectului „Valorificarea și sporirea vizibilității patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee – Centre de Informare Turistică (MuseumInfoTur)”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014–2020. Chișinău: Bons Offices, 2022, pp. 53-60.

umană este esențială pentru susținerea economiei locale, incluzând și dezvoltarea turismului. Economia zonei are o componentă agricolă semnificativă, cu subdomenii care au înregistrat o creștere dinamică, precum horticultura (producerea merelor). Aceste subdomenii agricole oferă oportunități pentru promovarea unor produse locale distinctive, care ar putea deveni elemente cheie în dezvoltarea turismului gastronomic și agritourismului, creând astfel premise pentru diversificarea ofertei turistice locale.

Zona „Rezina-Râbnița” dispune de un potențial turistic ridicat, datorat atât resurselor naturale, cât și celor antropice. Atracțiile naturale includ rezervațiile, peisajele pitorești și râul Nistru, care oferă oportunități pentru activități recreative și ecoturism. Atracțiile antropice sunt reprezentate de mănăstiri rupestre, biserici vechi, situri arheologice și muzee, care sporesc valoarea culturală și istorică a regiunii.

Deși potențialul turistic al regiunii este considerabil, acesta este valorificat de un număr relativ redus de antreprenori locali. În raionul Rezina, principalele puncte de interes includ orașul Rezina, localitățile Saharna și Țipova-Lalova, precum și câteva locuri de cazare pentru pelerini la mănăstiri. Printre principalii operatori turistici din zonă se numără două hoteluri în orașul Rezina („Villa Ana” și „B&B Hotel Habitat”), agropensiunea „Hanul lui Hanganu”, pensiunea Muze („Delia Star” SRL) și stațiunea arheo-muzeală Saharna-Țiglău. În raionul Râbnița, există două hoteluri active („Jubileu” cu profil sportiv tip cămin și „Berloga”), însă alte două hoteluri au fost închise în urma pandemiei, subliniind vulnerabilitatea infrastructurii turistice locale.

Zona beneficiază de un potențial de convergență datorită podului care leagă cele două orașe, Rezina și Râbnița, facilitând un flux constant de persoane între cele două maluri. Această conexiune joacă un rol esențial în integrarea socio-economică a regiunii și în susținerea activităților turistice.

Dezvoltarea turistică este însă afectată de condițiile de mediu, în special de temperaturile mai scăzute ale apei Nistrului, cauzate de funcționarea Complexului Hidroenergetic de la Novodnestrovsk din Ucraina. Acest factor influențează negativ posibilitatea scăldatului și limitează astfel potențialul recreativ al râului, determinând adaptarea ofertei turistice și identificarea de noi oportunități de valorificare a resurselor disponibile. Investițiile în modernizarea facilităților turistice și diversificarea ofertelor, alături de promovarea produselor locale, sunt esențiale pentru consolidarea poziției zonei ca destinație turistică de top în Moldova.

Zona turistică între Lacul Dubăsari și Vadul lui Vodă acoperă teritoriul extins al raioanelor Dubăsari (pe ambele maluri ale Nistrului), Criuleni și Grigoriopol.

În zonă locuiesc cca. 151,1 mii persoane (57 mii în r. Criuleni, 55,6 mii în r. Dubăsari, 38,5 mii în r. Grigoriopol) în 3 localități urbane (Criuleni, Dubăsari, Grigoriopol) și 108 rurale (42 sate în r. Criuleni, 36 sate în r. Dubăsari, 30 sate în r. Grigoriopol), forța de muncă reprezintă cca. 28 mii persoane (8,5 mii pers în r. Criuleni, 11,8 mii în r. Dubăsari, 7,7 mii în r. Grigoriopol) angajată la cca. 1580 agenți economici (688 în r. Criuleni, 770 în r. Dubăsari, cca. 122 în r. Grigoriopol) sau instituții publice. Ocupațiile locale de bază țin de agricultură, industria alimentară și hidroenergetică (Hidrocentrala Dubăsari). Unele subdomenii se dezvoltă mai dinamic (horticultura, legumicultura, viticultura, 6 vinării, inclusiv „Buchet Moldovenesc”, podgoria „Kvint” Doibani, etc.) ceea ce crează premise pentru promovarea unor produse locale reprezentative⁶.

Raioanele din zona turistică au un potențial turistic determinat de atracții turistice naturale (rezervații, peisaje, Nistru) și antropice (biserici vechi, situri, muzee etc.) valoroase,

⁶ Viorel Miron, *Dezvoltarea turismului pe segmentul transnistrean al Republicii Moldova*. p. 12.

valorificat bine de un număr suficient de antreprenori, inclusiv:

- R-nul Criuleni are câteva unități horeca cum ar fi: „Sky Land” (Tirus Group SRL), „EcoVillage” (SRL Pro Katalyst), Pensiunea „La Plopi” (ÎI Guzun Maria), Pensiunea „Trei mușcate” etc.

- Or. Vadul lui Vodă (mun. Chișinău) – cele mai mari unități de turism sunt stațiunea balneară „BUCURIA-SIND” S.R.L., Centrul republican de recuperare a invalizilor și pensionarilor „SPERANȚA” și alte cca. 60 baze de odihnă și tabere estivale pentru copii. Nu este analizat în prezentul articol, fiind tema unui articol dedicat.

- R-nul Grigoriopol are câteva atracții turistice locale, câteva restaurante, dar nu sunt unități de cazare.

- R-nul Dubăsari fiind cel mai fragmentat administrativ are 4 sub-zone turistice:

- zona de securitate pe malul stâng sub jurisdicția Republicii Moldova – în domeniul turismului activează cca. 20 companii concentrate pe malurile Nistrului (Sanatoriul „Struguraș”, pensiunile „Vila Dorului”, „La Popas”, „Nistru”, „Casa pescarului”, Muzeul Țăranului din Molovata Nouă etc.);

- zona controlată de regimul transnistrean pe malul stâng al Nistrului – câteva unități de cazare („Dnestrovshii Sad”, „Nistru”, „Casa mare Caimacan” în or. Dubăsari) și agropensiunea „Poiata” (s. Goian), cea mai mare podgorie de la Nistru (SA „Kvint”, s. Doibani) și vinăria „Buchet Moldovenesc” (or. Dubăsari), Rezervația științifică „Iagorlâc”, zoomejaeria or. Dubăsari;

- pe malul drept al Nistrului funcționează pentru public ÎS „Pensiunea din Holercani”, pensiunea „NistruM”, „Floare de Colț”, „Casa Sobarului”, ÎS „Bacul Molovata” (transport naval), precum și mai multe case rurale;

- cele 3 sub-zone turistice de mai sus au un proiect comun de creare a clusterului turistic „Riviera Nistrului” asistat de PNUD Moldova/AdTrade pentru reanimarea în comun a turismului într-o destinație balnear-turistică compactă în jurul Lacului Dubăsari și deservirea profesionistă a unui contingent stabil de clienți străini. Acesta se întinde în 10 localități (7 sub jurisdicția Republicii Moldova și 3 sub jurisdicția autorităților autoproclemate de pe malul stâng) cu cca. 30 companii care oferă un spectru variat de servicii de cazare, alimentație, balneo-terapie și agrement, inclusiv pe apă. Aceștea angajează cca. 300 locuri de muncă permanente și cca. 200 sezoniere, realizând vânzări de peste 100 mln lei anual pe piața internă (cca. 90%) sau externă. Există mai multe relații transriverane deoarece clientela e comună de pe ambele maluri, în comun se realizează unele business-procese de asigurare cu produse și imputuri, iar accesul e asigurat pe 1 pod auto, 1 acces pietonal pe barajul CHE Dubăsari și 1 bac, doar ultimul fiind fără controale la linia de demarcare. Obiectivele comune sunt: (i) atragerea și deservirea unui contingent sporit și stabil de turiști străini la odihnă; (ii) crearea unui sistem comun de administrare a diferitor servicii turistice pe întreg lanț valoric, bazat pe relații de durată dintre persoanele juridice de pe ambele maluri; (iii) dezvoltarea de produse turistice competitive cu valoare adăugată mare; (iv) marcarea și administrarea în comun a traseelor turistice și excursioniste; (v) realizarea unor conexiuni navale sigure și permanente pe apă pe lacul Dubăsari. Scopul final al clusterizării este dublarea numărului de cliență de turiști străini, atragerea unui număr suplimentar de alte contingente de turiști (excursii, activități navale, turism activ), fidelizarea clientelei locale. Zona din jurul Lacului Dubăsari este una dintre cele mai avantajate pentru dezvoltarea turismului rural și de recreere din Moldova, istoric aici concentrându-se un număr relativ mare de operatori turistici. Cooperarea dintre agenții economici ar aduce o plus valoare substanțială

destinației turistice, asigurând existența unor trasee care ar mări competitivitatea și ar atrage un număr mai mare de turiști și vizitatori. Totuși rămâne problema „controalelor vamale” și dificultățile logistice de traversare a liniilor de demarcare cu regiunea transnistreană.

- În zona platoului Coșnița, cu asistența PNUD Moldova/PRIM în prezent se dezvoltă clusterul turistic „Inima Nistrului”, care deservește anual cca. 80 mii vizitatori, în special pentru excursii, participări la evenimente, recreație și cazări în case rurale.

- Între localitățile Molovata (Veche și Nouă) funcționează ÎS „Bacul Molovata”, care asigură traversarea Nistrului pentru populație și turiști (închis când îngheață Nistrul sau condiții de vânt puternic);

- Convergența transriverană este prezentă datorită unui flux mare constant de cliență de pe ambele maluri ale Nistrului pe podurile dintre orașele Chișinău-Dubăsari, trecerea pietonală pe barajul de la Hidrocentrala Dubăsari și bacul la Molovata sau pe podul de la Vadul lui Vodă.

Zona turistică „Anenii Noi-Bender-Tiraspol” este una dintre cele mai dinamice destinații, dar încă nedescoperită la adevarata amploare. Destinația acoperă teritoriul raioanelor Anenii Noi, Căușeni, mun. Bender, mun. Tiraspol, partea de sud a raionului Grigoriopol, precum și partea de nord a raionului Slobozia.

În zonă locuiesc cca. 353 mii persoane (61 mii în r-nul Anenii Noi, 65 mii în r-nul Căușeni, 89 mii în mun. Bender, 138 mii în mun. Tiraspol) în 6 localități urbane (Anenii Noi, Căușeni, Căinari, Bender, Tiraspol, Dnestrovsc) și 93 rurale (44 sate în r-nul Anenii Noi, 46 sate în r-nul Căușeni, 2 sate în mun. Bender, 1 sat în mun. Tiraspol), forța de muncă reprezintă cca. 100,3 mii persoane (12,4 mii pers în r-nul Anenii Noi, 11,2 mii în r-nul Căușeni, 23,2 mii în mun. Bender, 53,5 mii în mun. Tiraspol) angajată la peste 5,5 mii agenți economici (862 în r-nul Anenii Noi, 638 în r-nul Căușeni, cca 4000 mun. Tiraspol) sau instituții publice. Ocupațiile locale de bază în mediul rural predominant țin de agricultură și industria alimentară (vinificație, legumicultură și horticultură). Unele subdomenii se dezvoltă mai dinamic (ex: în r-nul Anenii Noi sunt 8 întreprinderi de producere și procesare a cărnii ce asigură până la 50% din toată producția națională, la fel și 6 vinării, inclusiv unele dintre cele mai renumite din Moldova („Castel Mimi”, „Asconi”), iar în r-nul Căușeni sunt alte 4 fabrici de vin importante, etc.) ceea ce crează premise pentru promovarea unor produse locale reprezentative, inclusiv la festivaluri dedicate (ex: în raion Anenii Noi se organizează anual „VinOpera” și „Festivalul Cărnii” etc).

În mun. Bender atestăm o economie diversificată dominată de industrie (metalurgia, industria agroalimentară, industria ușoară, prelucrarea lemnului, industria chimică, industria constructoare de mașini), iar industria mun. Tiraspol reprezintă 331 întreprinderi din mai multe sectoare (energetică (Centrala termo-electrică Dnestrovsc – МолдГРЭС), industria agro-alimentară și băuturi, construcție de mașini și echipamente, textile și confecții, produse chimice, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului).

Raioanele din zona turistică au un potențial turistic determinat de atracții turistice naturale (rezervații, peisaje, Nistru) și antropice (cetatea medievală, biserici vechi, situri, muzee etc) valoroase, valorificat bine de un număr suficient de antreprenori, inclusiv:

- R-nul Anenii Noi are importanți antreprenori de turism cum ar fi Complexul turistic cu producere vitivinicolă „Castel MIMI” (s. Bulboaca), „Daac-Hermes” (Vioparc, Varnița), dar și aqua-parkul „Oasis park”, SRL „Sergiu K”, SRL „Beșleaga ERVA” (s. Varnița), ÎI „Vaicari Dumitru”, SRL „Munteanu Home”, SRL „Olseda com”, Conacul Dragalina etc. 7 localități din r-nul Anenii Noi (Bulboaca, Speia, Varnița, Hârbovăț, Roșcani, Telița, Gura Bâ-

cului) sunt dispuse să promoveze în comun un cluster turistic la Nistru cu parteneri de pe malul stâng și mun. Bender. Traseul Chișinău – Tiraspol dispune de un mare potențial de atrage vizitatori și turiști, inclusiv din străinătate. Astfel 10 agenți economici (cu o cifră de afaceri estimată la peste 50 mln lei) specializați în prestare de servicii de cazare și alimentație, degustații de vinuri, organizare evenimente (culturale, mondene, sportive), odihnă și alte activități recreative, au decis o mai strânsă cooperare cu scopul de creare a unui cluster de-a lungul traseelor istorice care veneau la Cetatea Tighina și transformarea acestora în rute turistice competitive. Obiectivele comune sunt: (i) crearea unui sistem comun de administrare a serviciilor turistice, bazat pe relații de durată dintre persoanele juridice de pe ambele maluri ale Nistrului; (ii) realizarea unor trasee istorice/produse turistice comune complexe; reanimarea excursiilor, inclusiv cu trenul turistic sau de ciclism/ATV/caiaking; aplicații digitale și hărți interactive; instruirea unei rețele de prestatori de ospitalitate (CIT, ghizi, pensiune...), inclusiv pe „vechiul drum medieval moldovenesc”; brand comun; dezvoltarea unui un resort ecologic și altor atracții istorice; dezvoltarea unor direcții din regiune (turismul vinicol și gastronomic, turismul de wellness și relaxare, tratamente holistice, turismul ecologic și sustenabil, turismul de aventura, turism pescarec, cinegetic și camping, turismul balnear, turismul agricol, turismul cultural științific), etc.; (iii) dezvoltarea capacităților membrilor clusterului pentru uniformizarea calității prestației turistice. Totodată, în microregiune funcționează 2 asocieri: GAL „Serpentina Nistrului” și GAL „Drumul vechi moldovenesc” care ar putea consolida antreprenorii în destinația turistică dată. O provocare este caracterul eterogen al agenților economici (e.g. dominantă – „Castelul Mimi” fiind de clasa „premium”, iar ceilalți de clasa „econom”), fiind amplsați la distanțe relativ mari unul de altul, inclusiv cu devieri majore de la traseu. Soluția ar fi distribuția fluxurilor de vizitatori de la Castel Mimi și Cetatea Benderului spre alte locații turistice într-un produs turistic complex, odată cu sporirea consumului turistic mediu și atragerea unui număr mai mare de clienți locali și fidelizarea ei. O problemă rămâne și „controlul vamal” cu dificultățile logistice de traversare a liniilor de demarcare cu regiunea transnistreană.

- Mun. Bender are importanți antreprenori de turism, inclusiv Cetatea Bender, hotelul „Benderul vechi”, hotel restaurantul „Bastionul vechi”, hotelul „Prietenia”, „Kislov craft family winery” (s. Gîsca), dar și în împrejurime Complexul turistic „Dnestrovskie zori” (s. Merenești), Casa-muzeu și pensiunea „Casa Caraman”, pensiunea „Casa Baboi”, Muzeul „Sticla” (s. Târnauca), pensiunea „La Corzun”.

- R-nul Căușeni are câțiva antreprenori de turism (hotel „Căușeni”, tabara de copii „Cârnățeni” etc.);

- mun. Tiraspol are importanți antreprenori de turism cum ar fi: hotel „Russia”, „Park Hotel”, hotel „City Club”, hotel „7 ugov”, hotel „Finish”, hostel „Like Home”, „Red Star Hostel & Camping”, „Old Tiraspol Hostel” etc.

- Convergența transriverană este asigurată datorită unui flux mare constant de clienți de pe ambele maluri ale Nistrului pe podurile Bender-Tiraspol și Gura-Bâcului-Bâcioc, trecerea pietonală Tiraspol și bacul la Tiraspol.

Zona turistică „Nistrul de Jos” se întinde pe raioanele Slobozia, Ștefan Vodă și câteva localități din estul raionului Căușeni, constituind o micro-regiune cu un potențial turistic considerabil⁷. Arealul găzduiește aproximativ 127 mii de locuitori (47 mii în r-nul Ștefan Vodă, 80 mii în r-nul Slobozia), distribuiți în două localități urbane (Ștefan Vodă și Slobozia)

⁷ Marina Miron, Viorel Miron, *Satele Nistrului de Jos. Aspecte istorice și etnografice*. Chișinău: MasterPrint, 2020, pp. 7-10.

și 35 de localități rurale, dintre care 22 de sate sunt în raionul Ștefan Vodă și 13 în raionul Slobozia. Forța de muncă locală însumează circa 20,6 mii de persoane, cu 8,1 mii din raionul Ștefan Vodă și 12,5 mii din raionul Slobozia, majoritatea fiind angajată în agricultură și industria alimentară, sectoare fundamentale pentru economia zonei.

Economia zonei este puternic influențată de agricultură, cu un accent deosebit pe legumicultură, producerea vinului și a conservelor. Raionul Ștefan Vodă se remarcă prin cele mai mari livezi de piersici și plantații de struguri de masă din regiune, precum și prin prezența a 11 fabrici de vin, printre care se numără celebrele vinării Purcari și EtCetera. În raionul Slobozia, agricultura este dominată de cultivarea legumelor, care reprezintă aproximativ 90% din producția totală de legume din regiunea transnistreană, incluzând zonele de sere din Ternovca, Vladimirovca și Chițcani. Aceste resurse agricole oferă o oportunitate unică de a promova produse locale distincte și de a atrage turismul gastronomic și enologic în regiune.

Zona „Nistrul de Jos” dispune de un potențial turistic semnificativ, derivat din bogăția resurselor naturale și antropice. Atracțiile naturale includ Parcul Național „Nistrul de Jos”, rezervații naturale și peisaje pitorești de-a lungul râului Nistru, care oferă posibilități variate pentru ecoturism, drumeții și activități recreative pe apă. Atracțiile culturale sunt reprezentate de mănăstiri, biserici vechi, situri istorice și muzee, care adaugă o dimensiune valoroasă patrimoniului local și contribuie la diversificarea ofertei turistice.

- În raionul Ștefan Vodă, activitatea turistică este susținută de câțiva antreprenori importanți, incluzând două hoteluri în orașul Ștefan Vodă, un hotel în cadrul vinăriei Purcari, precum și mai multe pensiuni, cum ar fi cele ale vinăriei EtCetera și locațiile din localitățile Tudora, Palanca și Cioburciu. Zona dispune, de asemenea, de o tabără pentru copii la Talmază, contribuind la oferta de turism familial și educațional.

- În raionul Slobozia, turismul și cazarea turiștilor sunt concentrate în principal în proximitatea lacului Cuciurgan, unde câțiva antreprenori au reușit să valorifice atracțiile naturale ale zonei. Totuși, dezvoltarea turismului este restricționată de caracterul sensibil al regiunii, dat fiind că Slobozia se află în apropierea frontierei cu Ucraina, ceea ce limitează accesul și diversificarea activităților turistice.

Deși zona „Nistrul de Jos” dispune de un potențial turistic ridicat, acesta este subexploatat din cauza unui număr limitat de antreprenori activi și a unor constrângeri specifice regiunii, precum accesul limitat în zonele de frontieră și infrastructura turistică insuficient dezvoltată. Pentru a valorifica pe deplin resursele disponibile, sunt necesare investiții în modernizarea facilităților turistice și în promovarea produselor locale, cum ar fi vinurile de renume și legumele proaspete, care ar putea atrage un segment mai larg de vizitatori.

Zona turistică „Nistrul de Jos” are capacitatea de a atrage turiști interesați de natură, cultură și gastronomie. Cu toate acestea, realizarea acestui potențial depinde de dezvoltarea infrastructurii turistice, diversificarea ofertelor și creșterea vizibilității atracțiilor locale. Măsurile strategice pentru promovarea antreprenoriatului turistic și crearea unor legături între sectorul agricol și cel turistic ar putea transforma această regiune într-o destinație turistică de top, consolidând astfel contribuția sa la economia regională.

Concluzii

În baza analizelor asupra zonelor turistice de pe Nistru, se pot formula următoarele concluzii economice, relevante pentru strategiile de dezvoltare a turismului și pentru îmbunătățirea sustenabilității economice a regiunii:

- De-a lungul râului Nistru există la moment cinci aglomerații economice suficient de încheiate pentru dezvoltarea unor clustere turistice transriverane pentru o administrare eficientă de către Organizații de management al destinațiilor (OMD).

- Toate zonele turistice menționate mai sus se caracterizează printr-un peisaj natural divers și atractiv, incluzând râul Nistru, insulele și plajele, rezervațiile naturale, parcurile naționale și peisajele pitorești. Acestea sunt completate de atracții antropice valoroase, precum mănăstirile rupestre, bisericile vechi, siturile arheologice și vinăriile renumite. Această combinație de resurse naturale și culturale oferă un cadru ideal pentru dezvoltarea ecoturismului, turismului cultural și rural, atrăgând vizitatori interesați de natură, istorie și experiențe autentice.

- Agricultura este un pilon economic major al regiunii, cu sectoare precum legumicultura, vinificația și horticultura având un rol esențial. Valorificarea acestor resurse prin integrarea produselor locale în oferta turistică poate genera un avantaj competitiv semnificativ. Promovarea agroturismului și a experiențelor gastronomice locale poate contribui la creșterea veniturilor și la diversificarea economiei regionale. Această integrare poate fi realizată prin dezvoltarea de rute turistice gastronomice, precum și prin colaborarea directă între fermieri, vinificatori și operatorii turistici.

- Dezvoltarea turismului în zona Nistrului este puternic influențată de nivelul scăzut al investițiilor în infrastructura turistică și de lipsa facilităților moderne de cazare și agrement. Observațiile indică un număr mic de unități de cazare funcționale și un deficit semnificativ de facilități turistice, ceea ce limitează capacitatea de atragere a vizitatorilor. Este necesară o strategie orientată spre investiții în modernizarea și extinderea infrastructurii turistice, inclusiv în domenii precum transportul fluvial, porturile turistice, dezvoltarea pensiunilor și modernizarea hotelurilor. Investițiile publice și private în infrastructura turistică vor contribui la creșterea atractivității regiunii Nistrului și la stimularea economiei locale.

- Dependența regiunii de activitățile agricole și de resursele naturale subutilizate subliniază necesitatea diversificării economiei locale prin dezvoltarea de noi produse și servicii turistice. Segmentarea ofertei turistice pentru a include turismul de aventură, ecoturismul, turismul cultural și wellness poate atrage un public mai diversificat. Diversificarea poate, de asemenea, reduce vulnerabilitatea economică a regiunii la factori externi, precum schimbările climatice sau perturbările geopolitice.

- Un aspect critic observat este impactul negativ al Complexului Hidroenergetic de la Novodnestrovsk asupra temperaturii apei Nistrului, care afectează turismul de agrement și activitățile recreative pe apă. Această situație subliniază importanța evaluării și gestionării impactului de mediu al infrastructurilor energetice asupra turismului și economiei locale. O abordare durabilă implică adoptarea unor măsuri de atenuare, cum ar fi reconfigurarea fluxurilor de apă pentru a menține condițiile optime pentru turism și recreere.

- Accesul limitat la anumite zone, în special în proximitatea frontierelor, împiedică creșterea turismului transfrontalier și reduce oportunitățile economice. Îmbunătățirea infrastructurii de transport și facilitarea accesului la zonele turistice sunt esențiale pentru stimularea vizitelor și pentru dezvoltarea economică regională. Crearea unor conexiuni mai bune între destinațiile turistice, inclusiv prin transport fluvial și modernizarea drumurilor, poate avea un impact pozitiv asupra fluxului turistic și asupra economiei locale.

- Datele indică un număr redus de antreprenori activi în turism, ceea ce sugerează nevoia unor politici publice menite să încurajeze inițiativele antreprenoriale și să sprijine dezvoltarea de noi afaceri în domeniu. Stimulentele financiare, programele de formare

profesională și facilitățile fiscale pentru investitorii în turism ar putea contribui la creșterea numărului de operatori turistici și la diversificarea ofertei. Încurajarea parteneriatelor public-private și sprijinirea startup-urilor în turism sunt măsuri strategice care pot accelera dezvoltarea economică a regiunii Nistrului.

- Regiunea Nistrului deține un potențial neexploatat pentru dezvoltarea unui brand turistic distinct, care să pună în valoare resursele naturale și culturale locale. Crearea unei identități turistice regionale puternice, bazată pe specificul local, poate atrage noi segmente de turiști și poate consolida economia turistică. Campaniile de marketing integrate, participarea la târguri internaționale și colaborarea cu agențiile de turism sunt esențiale pentru creșterea vizibilității destinației pe piețele internaționale.

În final, zona Nistrului din Moldova are un potențial economic semnificativ care poate fi realizat printr-o strategie integrată de dezvoltare turistică, bazată pe investiții în infrastructură, promovarea produselor locale și diversificarea ofertei turistice, coordonarea profesionistă în cadrul unor organizații de management al destinațiilor. O abordare coordonată între autoritățile publice, sectorul privat și comunitățile locale este esențială pentru a transforma această regiune a Nistrului într-o destinație competitivă, sustenabilă și capabilă să contribuie semnificativ la economia națională.